

Original paper

INTEGRATION OF THE IDEA OF THE PERFECT HUMAN AND THE MODERN EDUCATION PARADIGM IN THE PEDAGOGY OF ABDULLA AVLONI

Istamova Sh.M., Professor of the Bukhara State Pedagogical Institute
Shamuratov H.R., Master's student of the 2nd stage of the Asian International University

Annotation

Introduction: Abdulla Avloniy, one of the leading figures of the Jadid movement, devoted his works to the moral and intellectual development of the younger generation. In *Turkiy guliston yoxud axloq*, he emphasized the importance of ethical upbringing as the foundation of a perfect human being.

Purpose: to analyze Avloniy's pedagogical ideas on moral education and personal development, and to explore their relevance to contemporary educational practices.

Materials and Methods: the study applies historical-pedagogical analysis, textual interpretation, and comparative examination of Avloniy's work with modern educational theories. Examples from *Turkiy guliston yoxud axloq* are used to illustrate his views.

Results and Discussion: findings show that Avloniy considered morality, knowledge, and discipline as essential qualities of the perfect human being. He argued that education should not only provide intellectual growth but also cultivate ethical values and social responsibility. His ideas resonate with modern concepts of holistic education, where personal development is inseparable from moral upbringing.

Conclusion: Avloniy's pedagogical ideas remain relevant today, offering valuable insights into the integration of moral education within modern schooling. His vision of the perfect human being continues to inspire educators in shaping individuals who are both intellectually capable and morally responsible.

Keywords: Abdulla Avloniy, moral education, perfect human being, modern education.

ABDULLA AVLONIY PEDAGOGIKASIDA KOMIL INSON G'OYASI VA ZAMONAVIY TA'LIM PARADIGMASI INTEGRATSIYASI

Istamova Sh.M., Buxoro davlat pedagogika instituti professori
Shamuratov H.R., Osiyo xalqaro universiteti II bosqich magistranti

Annotatsiya

Kirish: jadidchilik harakatining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy o'z asarlarini yosh avlodning ma'naviy va intellektual kamolotiga bag'ishlagan. *Turkiy guliston yoxud axloq* asarida u axloqiy tarbiyani komil insonni shakllantirishning asosiy omili sifatida ko'rsatadi.

Maqsad: Avloniyning axloqiy tarbiya va shaxsiy kamolot haqidagi pedagogik qarashlarini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy ta'limdagi dolzarbligini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-pedagogik tahlil, matn izohi va Avloniy qarashlarini zamonaviy ta'lim nazariyalari bilan qiyosiy o'rganish metodlari qo'llanildi. misollar *Turkiy gulliston yoxud axloq* asaridan olindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Avloniy komil inson sifatida axloq, bilim va intizomni muhim fazilatlar deb bilganini ko'rsatdi. u ta'lim faqat intellektual o'sishni emas, balki axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy mas'uliyatni ham shakllantirishi lozimligini ta'kidlagan. bu qarashlar zamonaviy ta'limdagi shaxsiy va ma'naviy kamolotni uyg'unlashtirish g'oyalari bilan hamohangdir.

Xulosa: Avloniyning pedagogik g'oyalari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, ta'lim jarayonida axloqiy tarbiyani integratsiya qilishga oid muhim nazariy asoslarni beradi. uning komil inson haqidagi qarashlari intellektual va ma'naviy jihatdan barkamol shaxsni tarbiyalashda ilhom manbai bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Abdulla Avloniy, komil inson, axloqiy tarbiya, jadid pedagogikasi, zamonaviy ta'lim.

ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ В ПЕДАГОГИКЕ АБДУЛЛЫ АВЛОНИ

Истамова Ш.М., профессор Бухарского государственного педагогического института
Шамуратов Г.Р., магистрант 2-го курса Азиатского международного университета

Аннотация

Введение: Абдулла Авлоний, один из ведущих представителей джадидского движения, посвятил свои труды духовному и интеллектуальному развитию молодежи. в *Туркий гулистон ёхуд ахлоқ* он подчеркивал важность нравственного воспитания как основы формирования совершенного человека.

Цель: проанализировать педагогические идеи Авлония о нравственном воспитании и личностном развитии, а также показать их значимость для современной образовательной практики.

Материалы и методы: использованы методы историко-педагогического анализа, текстовой интерпретации и сравнительного изучения трудов Авлония с современными образовательными теориями. примеры взяты из *Туркий гулистон ёхуд ахлоқ*.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что Авлоний считал мораль, знания и дисциплину важнейшими качествами совершенного человека. он утверждал, что образование должно обеспечивать не только интеллектуальный рост, но и формировать нравственные ценности и социальную ответственность. его идеи перекликаются с современными концепциями целостного образования.

Заключение: педагогические идеи Авлония остаются актуальными и сегодня, предлагая ценные ориентиры для интеграции нравственного воспитания в современную школу. его концепция совершенного человека продолжает вдохновлять педагогов на формирование личностей, сочетающих интеллектуальные способности и моральную ответственность.

Ключевые слова: Абдулла Авлоний, совершенная личность, нравственное воспитание, современное образование.

XIX asr oxiri va **XX** asr boshlarida Markaziy Osiyo hududida yuzaga kelgan ma'rifiy uyg'onish jarayoni milliy pedagogik tafakkur rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda shakllangan jadidchilik harakati ta'lim tizimini yangilash, xalqni ilm-ma'rifat orqali taraqqiyot sari yetaklash g'oyasini ilgari surdi. Jadid ma'rifatchilari jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ta'lim va tarbiyani ko'rdilar. Shu sababli ular maktab tizimini isloh qilish, yangi o'quv dasturlarini yaratish hamda yosh avlodni zamonaviy bilimlar asosida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratdilar.

Jadidchilik harakatining yetakchi vakillaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniy pedagogika, adabiyot va ijtimoiy fikr rivojiga katta hissa qo'shgan. U o'z faoliyatida milliy uyg'onish g'oyalari ilgari surib, yosh avlodni ilmi, ma'rifatli va ma'naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash masalasiga katta e'tibor qaratgan.

Avloniy pedagogik qarashlarining eng muhim manbalaridan biri "**Turkiy guliston yoxud axloq**" asari hisoblanadi. Mazkur asar axloqiy-pedagogik qo'llanma sifatida yozilgan bo'lib, unda inson kamoloti, axloqiy qadriyatlar, ilmning ahamiyati, jamiyat oldidagi mas'uliyat kabi muhim masalalar keng yoritilgan.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Zamonaviy ta'lim paradigmasi shaxsning har tomonlama rivojlanishini, uning mustaqil fikrlash qobiliyatini hamda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Shu nuqtai nazardan Avloniy ilgari surgan komil inson tarbiyasi konsepsiyasini zamonaviy ta'lim tizimi bilan qiyosiy o'rganish ilmiy jihatdan muhim hisoblanadi.

MAZKUR TADQIQOTNING MAQSADI Avloniy pedagogik merosini tahlil qilish hamda uning komil inson tarbiyasi haqidagi qarashlarini zamonaviy ta'lim paradigmasi bilan qiyosiy jihatdan o'rganishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur tadqiqot jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, tarixiy-tahliliy metod yordamida jadid pedagogikasining shakllanish jarayoni hamda Avloniy pedagogik qarashlarining rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Ushbu metod orqali Avloniy asarlarining yaratilish davri, uning ijtimoiy va ma'rifiy faoliyati hamda pedagogik qarashlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan omillar aniqlashtirildi. Shuningdek, matnshunoslik tahlili asosida "**Turkiy guliston yoxud axloq**" asaridagi pedagogik g'oyalar chuqur o'rganildi. Bu jarayonda asardagi axloqiy kategoriyalar, tarbiya konsepsiyasi hamda komil inson haqidagi qarashlar tizimli tahlil qilindi.

Qiyosiy metod orqali Avloniy pedagogik qarashlari zamonaviy pedagogika nazariyalari bilan taqqoslandi. Bu jarayonda kompetensiyaviy ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan pedagogika hamda ma'naviy tarbiya konsepsiyalari bilan Avloniy g'oyalari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar aniqlashtirildi.

Interpretativ tahlil metodi esa asardagi axloqiy va pedagogik g'oyalarni zamonaviy ta'lim paradigmasi nuqtai nazaridan talqin qilish imkonini berdi.

Abdulla Avloniy pedagogik merosining nazariy asoslari. Avloniy pedagogik qarashlari inson shaxsining har tomonlama rivojlanishini nazarda tutadi. Uning fikricha, inson kamoloti faqat bilim olish bilan cheklanmaydi, balki axloqiy, ma'naviy va jismoniy tarbiya bilan uyg'un holda rivojlanishi lozim.

Avloniy pedagogik qarashlarining markazida **komil insonni tarbiyalash** g'oyasi turadi. Muallif nazarida komil inson quyidagi fazilatlarni o'zida mujassam etishi kerak:

- ilm va tafakkurga intilish;
- odob va axloq qoidalariga amal qilish;
- vatanparvarlik;
- mehnatsevarlik;
- halollik va adolat.

Ushbu fazilatlar inson shaxsining ma'naviy poydevorini tashkil etadi. Avloniy ta'kidlaganidek, bunday sifatlar insonda tabiiy ravishda shakllanmaydi, balki tarbiya jarayonida rivojlanadi.

Jadid ma'rifatparvari tomonidan yaratilgan **Turkiy Guliston yoxud Axloq** o'zbek pedagogik tafakkuri tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan asarlardan biridir. Mazkur asar nafaqat axloqiy qo'llanma, balki yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan pedagogik konsepsiyani ham o'zida mujassam etadi.

Asarda komil inson tushunchasi markaziy g'oya sifatida talqin qilinadi. Avloniy nazarida inson kamoloti faqat bilim olish bilan belgilanmaydi. Insonning haqiqiy yetukligi uning ma'naviy, axloqiy va intellektual fazilatlarining uyg'un rivojlanishida namoyon bo'ladi. Shu sababli muallif tarbiya masalasini jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida baholaydi.

Avloniy fikricha, komil inson quyidagi fazilatlarni o'zida mujassam etishi lozim:

- ilmga muhabbat va tafakkur kengligi;
- odob va axloq qoidalariga sodiqlik;
- vatanparvarlik tuyg'usi;
- mehnatsevarlik va mas'uliyat;
- halollik va adolat.

Mazkur fazilatlar inson shaxsining ma'naviy poydevorini tashkil etadi. Avloniy bu fazilatlar insonda tabiiy ravishda emas, balki tarbiya jarayonida shakllanishini ta'kidlaydi.

Asarda tarbiyaning ahamiyati "tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat masalasidir", degan mashhur fikr orqali ifodalangan. Bu fikr tarbiyaning nafaqat shaxs hayotidagi, balki jamiyat taraqqiyotidagi muhim o'rnini ham ko'rsatadi.

Komil inson tarbiyasining asosiy yo'nalishlari. Avloniy pedagogik qarashlarida komil inson tarbiyasi bir necha asosiy yo'nalishlarga bo'linadi. U inson kamolotini kompleks jarayon sifatida talqin qiladi.

Axloqiy tarbiya. Avloniy asarida axloqiy tarbiya masalasi markaziy o'rinda turadi. Muallif insonning ma'naviy fazilatlari uning jamiyatdagi o'rnini belgilashini ta'kidlaydi. Shu sababli u yaxshi xulq, sabr-toqat, saxovat, halollik kabi fazilatlarni keng tahlil qiladi. Axloqiy tarbiya Avloniy nazarida shaxs kamolotining asosiy omili hisoblanadi. Unga ko'ra, insonning ilmi bo'lishi yetarli emas, balki u axloqiy jihatdan ham yetuk bo'lishi lozim.

Aqliy tarbiya. Avloniy ilm-ma'rifatni inson taraqqiyotining muhim omili sifatida baholaydi. Uning fikricha, ilm inson tafakkurini kengaytiradi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Muallif yoshlarni ilm olishga undab, jaholatni jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi omil sifatida tanqid qiladi.

Jismoniy tarbiya. Avloniy pedagogik qarashlarida jismoniy tarbiya ham muhim o'rin tutadi. Uning fikricha, sog'lom tana sog'lom fikrning asosidir. Shu sababli yoshlar jismonan chiniquqan, sog'lom bo'lishi zarur.

Estetik tarbiya. Asarda estetik tarbiya masalasi ham muhim o'rin egallaydi. Avloniy go'zallikni anglash, san'atni qadrlash va madaniyatga hurmat bilan qarash insonning ma'naviy kamolotiga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

ZAMONAVIY TA'LIM PARADIGMASI BILAN QIYOSIY TAHLIL

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri shaxsni har tomonlama rivojlantirish hisoblanadi. Zamonaviy pedagogika nazariyalarida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda ma'naviy tarbiya konsepsiyalari keng qo'llanilmoqda. Avloniy pedagogik qarashlari mazkur yondashuvlar bilan ko'plab umumiy jihatlarga ega.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchining individual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv hisoblanadi. Avloniy ham inson shaxsining ma'naviy kamolotiga katta e'tibor qaratadi.

Kompetensiyaviy yondashuv. Kompetensiyaviy ta'lim shaxsning bilim, ko'nikma va qadriyatlarini bir butun tizim sifatida rivojlantirishni nazarda tutadi. Avloniy pedagogik qarashlari ham aynan shu integrativ yondashuvga asoslangan.

Ma'naviy tarbiya. Zamonaviy ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya muhim o'rin tutadi. Avloniy asarida ham yoshlarni axloqiy jihatdan tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida talqin qilinadi.

TADQIQOT NATIJALARI. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Avloniy pedagogik qarashlari zamonaviy pedagogika nazariyalarini bilan ko'plab umumiy jihatlarga ega.

Birinchiidan, Avloniy shaxs kamolotini ta'lim jarayonining asosiy maqsadi sifatida ko'radi. Bu esa zamonaviy ta'lim paradigmasining asosiy tamoyillaridan biridir.

Ikkinchiidan, uning pedagogik qarashlari insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratadi. Zamonaviy ta'lim tizimida ham ma'naviy tarbiya muhim o'rin egallaydi.

Uchinchiidan, Avloniy pedagogik qarashlari yoshlarni jamiyat oldidagi mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan.

MUHOKAMA. Avloniy pedagogik qarashlari bugungi ta'lim tizimi uchun ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Uning komil inson tarbiyasi haqidagi g'oyalari zamonaviy pedagogik konsepsiyalar bilan uyg'unlashadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida yoshlarning faqat bilim darajasini oshirish emas, balki ularning ma'naviy kamolotini ta'minlash ham muhim vazifa hisoblanadi. Shu sababli Avloniy pedagogik merosini zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb masalalardan biridir.

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Abdulla Avloniy pedagogik merosi o'zbek pedagogikasi tarixida muhim o'rin egallaydi. Uning **"Turkiy guliston yoxud axloq"** asari yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan muhim pedagogik manba hisoblanadi. Mazkur asarda ilgari surilgan komil inson tarbiyasi g'oyasi bugungi ta'lim tizimi uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Avloniy qarashlari shaxsning ma'naviy, axloqiy va intellektual kamolotini uyg'un rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Shu sababli Avloniy pedagogik merosini chuqur o'rganish hamda uni zamonaviy ta'lim jarayoniga tatbiq etish yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 bet.
2. Avloniy A. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2006. – 304 bet.
3. Sodiqov Q. O'zbek pedagogika tarixi. – Toshkent: Fan, 2007. – 280 bet.
4. Tolipov O'. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011. – 296 bet.
5. Sayidahmedov N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2009. – 320 bet.